

Importancia de la tutoría virtual para alumnos de Ingeniería en Sistemas modalidad virtual

J. Robles Calderón^{1*}, M. A. Aguilar Cortés¹, G. Robles Calderón¹, M. Aguilar Cortés¹
¹División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 01219, Teziutlán Puebla., México
*jacobor.c@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Hoy en día ante la nueva normalidad que vivimos la educación virtual basada en TIC se ha convertido en un gran desafío para docentes y tutores pues la manera en la que se transmiten conocimientos, así como el grado de interacción que se tiene con alumnos es completamente diferente a los de un modelo de educación presencial. Debemos destacar que uno de los aspectos más importantes dentro de la formación virtual es el acompañamiento que se debe ofrecer a los alumnos en actividades académicas, considerando también su entorno, situación personal y grado de motivación ya que, en muchas ocasiones estos factores afectan de manera significativa el desempeño escolar. El presente trabajo describe el uso de las TIC como un mediador para facilitar la acción tutorial y contribuir al éxito escolar en alumnos inscritos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en su modalidad virtual dentro del ITS de Teziutlán.

Palabras clave: Tutoría, Virtual, Educación, Modelo

Abstract

Today, in the face of the new normality that we are experiencing, virtual education based on TI has become a great challenge for teachers and tutors because the way in which knowledge is transmitted, as well as the degree of interaction with students is completely different to those of a face-to-face education model. We must emphasize that one of the most important aspects of virtual training is the support that must be offered to students in academic activities, also considering their environment, personal situation and degree of motivation since, on many occasions, these factors affect significant school performance. This paper describes the use of TI as a mediator to facilitate tutorial action and contribute to school success in students enrolled in the Computer Systems Engineering career in its virtual modality within the ITS of Teziutlán.

Key words: Tutorships, Virtual, Education, Model

Introducción

Hoy en día ante la nueva realidad que vivimos es innegable que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han impactado y transformado de manera profunda y significativa el proceso tradicional de enseñanza aprendizaje. Ante esta situación las TIC se han convertido en un recurso tanto positivo como negativo dentro de dicho proceso y ha llevado a la educación a lugares que hasta hace algunos años resultaba difícil poder visualizar o predecir.

El uso de las TIC ha ocasionado que en cierto grado la enseñanza tradicional derivada de la función docente tenga un rol menos preponderante o protagónico, convirtiendo al aprendizaje desarrollado por el alumno en una actividad que requiere mayor grado de participación, compromiso y seguimiento. Es importante destacar que esto no exime al docente de su labor, pero debemos mencionar que lo que hoy en día se demanda de docentes y tutores es la capacidad para desempeñar su función apoyándose en el uso de las TIC no solo como un medio para la transmisión de información, sino también para poder realizar un acompañamiento constante al alumno (proceso

de tutoría). Para muchos esto se puede convertir en un gran desafío pues es sumamente complicado cambiar de manera radical un modelo tradicional y profundamente arraigado de enseñanza que existe dentro de nuestro contexto educativo. Aunado a todo esto en la actualidad existe una presencia cada vez mayor de la educación virtual en instituciones de nivel superior, aunque sea a distintos ritmos y con múltiples variantes. Por otra parte, existe una significativa presencia de las tecnologías de información y comunicación en gran parte de los modelos educativos en todo el mundo [1].

La educación a distancia apareció como una solución a los problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas en diversas partes del mundo, quienes deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que habían alcanzado ciertas instituciones, pero que eran inaccesibles por la ubicación geográfica o bien por los elevados costos que implicaba un desplazamiento frecuente o definitivo a esas sedes.

Este tipo de educación permite la formación de los estudiantes que no pueden acceder de manera física a la institución, utilizando para ello diferentes medios de acuerdo con la época; el uso más actual contempla al ciberespacio como medio por excelencia [2].

No debemos olvidar que en México la mayoría de las instituciones de nivel superior atienden estudiantes que manifiestan realidades y contextos sumamente complejos en los cuales su acercamiento a las TIC puede ser diametralmente opuesto unos de otros. Esta situación ha desencadenado en la necesidad de generar cambios en los niveles normativo, organizativo y docente, siendo este último el que presenta el mayor desafío.

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán es una institución de nivel superior que integra una red de 254 tecnológicos adscritos al Tecnológico Nacional de México y que siempre se ha preocupado en mantener los estándares educativos más altos posibles a través de la innovación en diferentes esquemas de enseñanza aprendizaje. Actualmente el ITS de Teziutlán cuenta seis carreras a nivel licenciatura: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería Informática. También se imparten como estudios de posgrado la Maestría en Sistemas Computacionales. Todos los estudios ofertados se imparten en modalidades escolarizada, mixta, virtual y no escolarizada a distancia tal como se presenta en la figura 1.

CARRERA	NIEL	MODALIDADES			
		ESC	MIX	MOV	NEAD
Ingeniería Industrial	Licenciatura	X	X		X
Ingeniería en Sistemas Cpmputacionales	Licenciatura	X	X	X	
Ingeniería Mecatrónica	Licenciatura	X	X		
Ingeniería en Gestión Empresarial	Licenciatura	X	X		
Ingeniería en Industrias Alimentarias	Licenciatura	X	X		
Ingeniería en Informática	Licenciatura	X	X		
Maestría en Sistemas Computacionales	Posgrado	X			

Escolarizada	ESC
Mixta	MIX
Virtual	MOV
No Escolarizada a distancia	NEAD

Figura 1 Modalidades vigentes en el ITST

La carrera de Ingeniería en Sistemas en su modalidad virtual se apertura en el periodo escolar Agosto diciembre de 2013 contando actualmente con siete generaciones las cuales a pesar de que actualmente dentro del ITS de Teziutlán existe el departamento de Desarrollo Académico que es el encargado de dar seguimiento a diversos procesos asociados al seguimiento académico de los alumnos, este se encuentra más enfocado a estudiantes de las modalidades escolarizada y mixta, dejando en segundo término a todos los alumnos de las modalidades no presenciales.

Esta situación adquiere un grado de mayor importancia en función que una de las carreras que regularmente presenta mayores índices de reprobación y deserción es la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debido a la complejidad que presentan algunas de las asignaturas que forman parte de su retícula. Actualmente dicha carrera cuenta con una matrícula general de 263

alumnos inscritos de los cuales 22 corresponden a alumnos pertenecientes a la modalidad no presencial [3] .

El objetivo principal de esta investigación se centra en el desarrollo e implementación de un modelo tutorial orientado a estudiantes de la virtual de la carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales del ITST y poder coadyuvar con ello a la disminución de los índices de reprobación y deserción, así como el incremento de la eficiencia terminal en alumnos inscritos en dicho plan y modalidad de estudios.

Metodología

El presente trabajo se encuentra enmarcando dentro del contexto de la investigación educativa orientado a instituciones formativas a nivel superior y tiene por objetivo identificar los modelos tutorales gestionados por medio de las TIC. Esta investigación implicó la incorporación de múltiples áreas, variables, así como procesos de análisis cuya selección derivó de la naturaleza misma del problema y del conocimiento y competencias del equipo de investigación, dando como resultado una mezcla que incorpora las bondades de la investigación cuantitativa en la cual se observa la realidad social del ser humano sin una relación directa con el sujeto de estudio pero donde existen criterios de medición que permiten profundidad en los datos [4] y un enfoque cualitativo donde aplica el método científico de una manera flexible, menos rigurosa como ocurre en la investigación cuantitativa [5]. Aunque generalmente el método cuantitativo es más aplicado en las ciencias exactas y el método cualitativo se utiliza en áreas sociales, ambos son de utilidad para esta investigación debido a la naturaleza del proceso de tutoría.

Diseño del trabajo de investigación

Como se mencionó anteriormente esta investigación aplica la investigación cualitativa y cuantitativa lo cual nos permitió proponer el siguiente esquema de trabajo para nuestro estudio:

- Planteamiento del problema
- Selección contexto de estudio
- Elaboración de hipótesis de investigación
- Objetivos
- Definición y análisis de la muestra
- Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos
- Procesamientos cuantitativos y cualitativos
- Análisis de resultados
- Informe final

Planteamiento del problema

Uno de los aspectos más importantes dentro de la formación académica de cualquier alumno es la necesidad de un acompañamiento adecuado en cada una de las actividades que realiza como parte del proceso de enseñanza aprendizaje. Ahora no debemos olvidar que hoy en día vivimos en la denominada Sociedad del Conocimiento en la cual los nuevos enfoques asociados a la educación virtual están orientados a la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación, siendo esto un gran desafío para los docentes y tutores ya que la manera en la que se transmiten los conocimientos a los alumnos, así como el grado de interacción que se tiene con ellos es completamente diferente a un modelo de educación presencial tradicional. Todo esto ha generado que en muchas ocasiones la función del docente, así como la acción de tutoría virtual se haya malinterpretado pues solo se enfoca a niveles estrictamente académicos [6], dejando a un lado el apoyo individual y el acompañamiento de los estudiantes durante una asignatura o incluso a lo largo de toda una carrera profesional.

Es importante destacar que la educación virtual no se trata simplemente de crear repositorios de recursos académicos que los estudiantes puedan consultar sin restricciones de tiempo y lugar, más bien debemos conceptualizar a la educación virtual como un proceso que busca propiciar espacios

de formación apoyados por las TIC para instaurar nuevas formas de enseñar y aprender [7]. Todo esto implica que se debe tener un alto grado de comprensión de los entornos económicos y sociales de los estudiantes, así como del vínculo que debe existir entre las TIC y los modelos pedagógicos, pues como se mencionó anteriormente no se trata solo de hacer llegar la información al alumno, sino más bien hablamos de una perspectiva pedagógica donde la labor de los docentes y tutores cobra un grado de importancia mayor. En los entornos de aprendizaje virtual la carencia de un seguimiento oportuno de los estudiantes puede convertirse en una percepción negativa de desatención por parte de los profesores y de la institución educativa. El alumno por su parte en la mayoría de los casos no se encuentra preparado para formar parte de un modelo educativo centrado en gran medida en la autonomía del alumno para adquirir los aprendizajes esperados [8].

En opinión de en el aprendizaje autorregulado los docentes y tutores son los responsables iniciales del monitoreo de los procesos de autorregulación en los estudiantes. Además, deben seleccionar y emplear estrategias de aprendizaje acordes con las demandas de la tarea y a los estilos personales de aprendizaje de cada alumno [9].

Con base en dichos aspectos, la función de un proceso de tutoría virtual es una actividad que actualmente dentro del ITS de Teziutlán presenta las siguientes problemáticas:

- Alto índice de reprobación y deserción en modalidades no presenciales.
- No se cuenta con modelos de tutoría efectivas en modalidades virtuales.
- Planes y programas de estudios no aptos para entornos virtuales.
- Falta de separación en las funciones de docencia y tutoría.
- Docentes no capacitados para impartir asignaturas en entornos virtuales.
- Conceptualización de la educación virtual como si fuera tradicional.

Todos estos factores han contribuido de una manera significativa a que los programas de educación virtual vigentes en el ITST no cubran con las expectativas que dieron origen a su creación, pero sobre todo que los alumnos inscritos en dichos programas no puedan desarrollar adecuadamente las competencias establecidas, impidiendo con ello la culminación exitosa de sus estudios profesionales, siendo en muchos casos la falta de motivación por parte de docente y tutores un factor que afecta negativamente en dicho problema.

Hipótesis de la investigación

¿Contar con un modelo de tutoría académica virtual para el programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales (modalidad no presencial), permitirá reducir los índices de reprobación y deserción escolar?

Objetivos

Proponer un modelo de tutoría virtual para carreras no presenciales en el ITS de Teziutlán que se encuentre mediado por el uso de TIC, con una clara definición de perfiles y tareas docentes que pueda ser flexible al momento de aplicarlo en un curso, carrera o institución de Educación Superior.

Definición y análisis de la muestra

La población fue definida incluyendo la totalidad de los elementos de análisis por lo que no se hace necesario realizar un muestreo dentro del estudio de investigación proyectado dentro del presente trabajo. De igual manera se destaca que la población es obtenida directamente de los alumnos inscritos en la carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales del ITS de Teziutlán en su modalidad virtual. Por tal motivo se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo incidental ya que se seleccionaron de manera directa los individuos sujetos al estudio (profesores y alumnos). En la ilustración 2 se muestra el número de alumnos inscritos al programa virtual de Ingeniería en Sistemas Computacionales en su modalidad virtual.

Figura 4 Estructura de instrumentos de recolección de datos

Instrucciones generales: Por favor complete cada una de las preguntas que a continuación se presentan, recordando que las preguntas marcadas con un asterisco (*) deberán ser contestadas de manera obligatoria. Gracias por su amable participación.

- Nombre Completo (opcional)
R: _____
- Sexo*
a. Masculino b. Femenino
- ¿Cuál es su edad*?
a. Menor a 18 años
b. 18 a 20 años
c. 21 a 30 años
d. 31 a 40 años
e. Mayor a 40 años
- Estado Civil*
a. Soltero b. Casado / unión libre c. Divorciado / Separado
- ¿Cuál es su nivel máximo de estudios? Especifique el nombre*
a. Licenciatura b. Maestría c. Doctorado
Nombre: _____
- ¿Cuántos cursos de formación / actualización ha recibido a través de alguna plataforma de educación a distancia*?
a. Ninguno b. Uno c. Dos d. Tres e. Más de tres
- ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia (años) como instructor de cursos en línea*?
R: _____
- ¿Qué cargo o puesto desempeña actualmente*?
R: _____
- ¿Qué tiempo dedica a la semana a las actividades de docencia*?
R: _____
- ¿Cuánto usted con algún otro trabajo*?
R: _____

Página 2 de 2

Figura 5 Cuestionario del Alumno

Análisis de datos

Se entrevistaron un total 28 docentes que han impartido cursos virtuales en modalidad virtual de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, especialmente a los docentes de primer semestre. De la información recopilada podemos destacar que el 82.14% de la población encuestada tiene estudios de maestría y el 100% tiene estudios sobre educación a distancia y TIC. El 64.28% más de tres cursos en línea en el último año. El 85.71% de los docentes encuestados están dedicados a la docencia como su actividad principal, y cuentan con una experiencia que varía entre los 5 a 23 años. De los estudiantes encuestados se pudo observar que el 56% de ellos contaban con experiencia previa en la realización de cursos o estudios en línea (figura 6). El número de horas de estudio promedio por asignatura a la semana fue de 3 horas (figura 7).

Figura 6 Experiencia de alumnos en educación en línea

Figura 7 Horas de estudio dedicadas

En la generación 2019 el 90% de los alumnos señalo haber recibido apoyo de su tutor y solo el 10% no requirió de la intervención del docente para la solución de problemas de índole académico o de resolución de conflictos. Los estudiantes también destacan que el recibir apoyo ayudo a clarificar dudas y a mejorar su desempeño genera como resultado de la tutoría y de la asesoría.

Resultados y discusión

El contexto actual de la educación a distancia o virtual basada en el uso de TIC ha rebasado la planeación tradicional que existen en la mayoría de las instituciones de educación superior. Es por ello se ha generado la necesidad de implementar soluciones y modelos que permitan resolver parcial

o incluso totalmente la problemática de deserción y reprobación descrita en esta investigación. De este modo lo planteado en la hipótesis de investigación, así como en el objetivo general del presente trabajo ha permitido definir la importancia del proceso de acompañamiento (tutoría virtual) a partir de una correcta selección de perfiles docentes, así como a proporcionar algunos principios para la construcción de un modelo que puede ser aplicado no solo a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en modalidad Virtual, sino también en otras carreras que oferten modalidades no presenciales incluso en carreras cuya modalidad se encuentra dentro del enfoque tradicional. Con relación al modelo tutorial propuesto, encontramos que es una acción que debe ser realizada de manera permanente con todos los alumnos en los ámbitos académicos y de su entorno y que de igual modo deben estar sustentados en las operativas académicas, formativas y de investigación. De igual manera se pudo observar que en la generación 2019 que fue objeto del estudio y la cual recibió un acompañamiento continuo haciendo uso de las TIC se pudo apreciar una notable disminución en los índices de deserción escolar (ver figura 8).

Figura 8 Porcentajes de deserción escolar

Trabajo a futuro

De inicio como resultado de esta investigación se pretende replicar el modelo de acompañamiento tutorial a todas las generaciones vigentes en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en modalidad virtual, así como a la modalidad No Escolarizada a Distancia de la Carrera de Ingeniería Industrial dentro del ITS de Teziutlán con el objetivo principal de contribuir de manera significativa a la disminución de los índices de deserción y reprobación escolar. De igual manera ante la situación de contingencia sanitaria que vivimos actualmente se buscará implementar la tutoría virtual basada en TIC en por lo menos el 80% de los cursos de educación a distancia que se imparten dentro del presente ciclo escolar, principalmente en el primer semestre de cada carrera ya que es donde se requiere focalizar el esfuerzo de retención de alumnos.

Conclusiones

Para facilitar la asimilación y comprensión de los resultados obtenidos y tomando en consideración la complejidad del problema de investigación en relación con los docentes involucrados en el proceso de tutoría en ambientes virtuales que buscan integrar las TIC para el acompañamiento académico y de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, podemos concluir que la principal aportación de la investigación tiene que ver con el modelo tutorial propuesto para educación a distancia gestionada por las TIC. Todo esto apoyado en la correcta selección de perfiles personales y profesionales que deben poseer todas aquellas personas designados como tutores.

Es importante mencionar que basados en la experiencia obtenida de la investigación se pudo comprobar que los docentes no siempre tienen bien delimitadas las actividades a realizar como asesores o tutores y que lo importante es que el alumno cuente con la presencia de un acompañante

en cuestiones académicas, disciplinares y de su entorno, ya que todas estas situaciones afectan de manera directa a la gestión de un curso virtual y también a los indicadores de deserción y reprobación institucional ya que en muchas ocasiones el alumno no se siente debidamente acompañado y motivado para realizar de manera satisfactoria sus actividades académicas.

El uso de las TIC permite en un entorno virtual lograr tener un acercamiento adecuado con los alumnos para poder ayudarlos a resolver problemas que presentan cotidianamente en su labor académica, ya que nos ofrece diferentes mecanismos síncronos y asíncronos para poder lograr en el alumno un elevado nivel de interés en continuar con su educación profesional.

Agradecimientos

Agradecemos a la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como al departamento de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán por todo el apoyo recibido para la elaboración de esta investigación ya que sin su valiosa colaboración no hubiera sido posible llegar a una culminación satisfactoria del mismo.

Referencias

- [1] M. Castañeada Moreno, *La educación a distancia en México: una década de sostenido esfuerzo institucional*, Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2017.
- [2] É. Castillo Yong, N. García Nagles, C. Mejía Corredor y C. E. Chaparro Malaver, «Evolución de la educación superior a distancia: desafíos y oportunidades para su gestión,» *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, pp. 83-105, 2017.
- [3] Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, «Sistema Integral para el Control de la Información SICI,» Teziutlán, 2020.
- [4] N. Ugalde binda y F. Balbastre Benavent, «Investigación Cuantitativa e Investigación Cualitativa: Buscando las ventajas de las diferentes Metodologías de Investigación,» *Revista de Ciencias Económicas*, pp. 179-187, 2013.
- [5] H. Ñaupas Paitán, E. Mejía Mejía, E. Novoa Ramírez y A. Villagómez Paucar, *Metodología de la investigación Cuantitativa Cualitativa y redacción de la Tesis*, Bogota: Ediciones de la U, 2014.
- [6] M. Acuña, «El Tutor Virtual: más allá de facilitar el aprendizaje,» 14 Octubre 2016. [En línea]. Available: <https://www.evirtualplus.com/tutor-virtual-mas-alla-facilitar-aprendizaje/>.
- [7] S. E. Baena, «Pertinencia de la Educación Virtual en México: Un primer acercamiento a sus alcances y posibilidades,» *Educación Futura*, 2020.
- [8] E. F. T. Hernández, «La relevancia del docente en la educación centrada en el estudiante,» *Voces de la educación*, pp. 215-222, 2017.
- [9] J. Wilson y M. J. , «Autoeficacia y uso de estrategias para el aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios,» *Revista electrónica de investigación educativa*, 2013.